

Facebook como herramienta de liderazgo de grupos violentos¹

*Rossiangelica Gajardo*²

*Javier Sosa*³

Resumen

El presente artículo tuvo como propósito evaluar el uso de Facebook como herramienta de consolidación de liderazgo político de grupos violentos en la política, basado en el caso Chalecos Amarillos en Francia 2018-2019. En este sentido, la investigación se desarrolló bajo un diseño documental y no experimental, en la cual, con base a la evidencia recolectada se determinó que Facebook ha funcionado en distintas ocasiones para el posicionamiento de líderes en la política, viéndose en este caso, un liderazgo sin experiencia en el área y que surge de la red social.

Palabras clave: Facebook, liderazgo político, chalecos amarillos.

Facebook as a leadership tool for violent groups*

Abstract

The purpose of this article was to evaluate the use of Facebook as a tool to consolidate the political leadership of violent groups in politics, based on the Yellow Vests case in France 2018-2019. In this sense, the research was developed under a documentary design no experimental, considering these, the recollected evidence determinate that Facebook works on different moments to create a political leader, on this case, one leadership without experience on the area.

Keywords: Facebook, political leadership, yellow vests.

¹ Admisión: 15-10-2019 Aceptado: 10-12-2019

Este artículo deriva del Trabajo Especial de Grado “Facebook como herramienta de liderazgo de grupos violentos”, en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

² Polítólogo. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: Rossiangelicagf@gmail.com

³ Doctor en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: jj_sosa_3@hotmail.com